

1. Адизова Нигора Бахтиёрвна, Ҳилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress.
2. Adizova N.B., M. Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123.
3. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Avezov O. R. PSYCHOLOGY IN THE SCIENCES. Science Journal “NovaInfo” (Vol.3, No. 57) 3 (No. 57), 546-550
6. Bakhtiyorovna N.B., Bakhtiyorovna N.B. Anvar Obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
7. Bakhtiyorovna N.B., E.Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545.
8. Bakhtiyorovna N.B., Bakhtiyorovna N.B. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40.
9. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K.H. Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 1-4.
10. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.
11. Rakhmonovich A.B., Bakhtiyorovna A.N. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)
12. Safarov Firuz Sulaymonovich. Elementary School Dictionary Activation Methods. European Journal of Life Safety and Stability. (EJLSS) ISSN 2660-9630. Volume 12, 2021. P. 203 – 209.
13. Xoliqulovich J.R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
14. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
15. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel “Signs of the End Times” by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA ERTAKLARNI MULTIMEDIA ASOSIDA O'QITISH

Abdiqodirova Iroda Norqul qizi

BuxDPI II bosqich magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada folklor adabiyotining paremik janrlaridan biri ertakni multimedia asosida o'qitish va dars jarayoniga joriy qilish metodlari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Annotation: in this article, one of the paremic genres of folklore literature, the method of teaching and introducing the fairy tale on the basis of multimedia, into the lesson process, is scientifically and theoretically analyzed.

Kalit so'zlar: sayt, dastur, axborot, karaoke, va hokazo.

Kompyuter, planshet, smartfonlar hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurgan bugungi kunda, ular haqiqatdan ham ko'plab mushkullarimizni oson qilishga yordam beradi. Ayniqsa, yosh avlod o'zlarining bir kunini ham telefonlarsiz tasavvur qila olishmasa kerak! Turli saytlar, o'yinlar, ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar-u, guruhlariga qiziqishlari yuqori. “Axborotlar filtri”ni ta'minlash har qachongidan ham dolzarblik kasb etayotgan bu fursatda yoshlarning mafkurasi, dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday xavfdan saqlashimiz, ularni bilim olishga, kitob bilan do'st tutinishga undashimiz lozim. Shuning uchun kompyuter texnologiyalaridan ta'lim jarayonida ham foydalanilganda yanada unumli va samarali natijaga erishishi mumkin. Jumladan, ertaklar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, ommaviy namunalaridan biri bo'lib, ular bolada botirlik, yurtga fidoyilik, sadoqat, mehr-shafqat, saxovat, odamgarchilik va boshqa insoniy fazilatlarini tarbiyalaydi. Dars jarayonida ertakdagi shu va boshqa epizodlarni rollarga bo'lib, audio shaklda taqdim etish, ertak asosida yaratilgan multfilmdan parchani “Karaoke” usuli orqali qo'yib berish mumkin.

Bunda monitor orqali mutfilm ko'rinib turgan holda uning patski qismida qahramonlarning nutqlari ovozsiz karaoke shaklida namoyish qilinadi, o'quvchilar esa rollarga bo'linib ularni ijro etishi mumkin. Ushbu usul orqali o'quvchi o'sha ijro etgan obrazini yanada chuqurroq his qilishi, ertakning didaktik g'oyasini anglashi, karaoke vositasida so'zlarni to'g'ri o'qishni, talaffuz me'yorlarini o'zlashtirishi kabi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Shuningdek, darsning mustahkamlash qismidan 5-8 daqiqa ajratilib, interfaol o'yinlar, mashqlar, korssvord, animatsion ko'rinish, video, audio materiallardan foydalanish, maqsadga muvofiq. Bunday vositalarni tayyorlashda quyidagi zamonaviy dasturlar ko'makdosh bo'ladi:

Bu dasturiy vositalarni kompyuter yoki smartfonga internet tarmog'idan yuklab olgan holda o'rnatib, sinfda proyektor yoki elektron doska yordamida ishlatish mumkin. Jumladan, Learning Apps.org sayti orqali hamma fanlarga oid turli xil mashqlar, topshiriqlar yaratish mumkin. Masalan, ertaklar mavzusida quyidagicha qahramonlarning rasmlari, harakatli shakllar, boshqotirmalar ishlash mumkin. Ertak matni ustida ish olib borganda o'quvchilarning ertak mazmuniga mos savollar tuzishi, ularga javob berishi, reja tuzishi, bosh qahramonlar xususiyatlarini muhokama qilishi, biron epizodini tasvirlab berishi mumkin. Masalan, yuqorida ta'kidlab o'tilgan Aka-uka Grimmlarning "Botir tikuvchi" ertagidagi Gansga xos bo'lgan xususiyatlarni "SWOT texnologiyasi" orqali sanab berishda o'quvchilarni quyidagicha baholash mumkin:

"SWOT" tahlil metodi:

S – Strengths (Kuchli tomonlari);

W – Weaknesses (Zaif, kuchsiz tomonlari);

O – Opportunities (Imkoniyatlari);

T - Threats (Xavf-xatar yoki to'siqlar).

Mazkur metoddan "Botir tikuvchi" crtagini o'rgatish davomida foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlarga bo'lingan o'quvchilar oldiga Oansning kuchli tomonlari, kuchsiz tomonlari, imkoniyatlari va bunga to'siq bo'luvchi omillarni aniqlash vazifasi topshiriladi. E'tibor bo'lsak, tikuvchi butun asar davomida biror kimsaga yomonlik qiladigan tilamaydi. Lekin uning yaxshi insonligiga shubha qiluvchi hasadgo'ylar unga har xil tuhmat-u bo'htonlar yog'dirishadi va oxirida o'zlari qiynalib qolishadi. Ertakda to'g'riso'zlik, mehnatsevarlik, halol va mard bo'lish kerakligi g'oyasi ilgari surilgan.

O'qituvchi har bir asarning xoh u she'riy, xoh nasriy asar bo'lsin, dars yakunida xulosalovchi fikr aytishi lozim. Shundagina, o'quvchilarning asarni to'g'ri anglay olishiga erishish mumkin bo'ladi. Zotan, ertak bolalarda qahramonlarning xatti-harakatlarini muhokama qilib, baholash ko'nikmasini o'stirishi bilan birga, yaxshilikning doimo g'alaba qozonishiga ishonch uyg'otadi. O'quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida "kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqdi? (yoki yoqmadi)", "Nima uchun?", "... nima uchun jazolandi? (yoki rag'batlantirildi?)", "Nima uchun ertakdagi ba'zi qahramonlarga, hatto, tabiat kuchlari yordam berdi? (yoki ba'zilaridan yuz o'giradi?)" kabi savollarga javob topish jarayonida mushohada qiladilar, muhokama qilib xulosa chiqaradilar. Ertaklar katta-yu kichik har bir yoshdagi insonlar uchun birdek yoqimli donishmandlik manbayidir. Davrlar o'tib borsa ham, ular xalqimizning, adabiyotimizning, ma'naviyatimizning asosiy vositalaridan biri sifatida ahamiyatini yo'qotmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
2. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
3. Ahmadovich Hayitov Hamza. "Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam". *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 101-105.
4. Adizova N.B., Raimqulova M. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123 b.
5. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha

falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.

6. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

7. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.

8. Hayitov H.A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

9. Hayitov Hamza Ahmadovich. "SHARQ MUMTOZ ADABIYOTIDA OHANG TALQINI". *Мироваянаука* 8 (2019): 3-5.

10. Hayitov Hamza Ahmadovich. "LITERARY INFLUENCE AND ARTISTIC IMAGE". *Экономикаисоциум* 8 (2019): 11-14.

11. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА ТУРКИЙ-ЎЗБЕКЧА ҚАТЛАМГА МАНСУБ ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

13. Safarov Firuz, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.

14. Sulaymonovich Firuz Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

15. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA TIL O'RGANISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK YONDASHUVI

Shuxratjonova Rixsinisaxon Nasrulla qizi

Namangan davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi

Annotatsiya: *ushbu maqolada yurtimizda chet tilini o'rgatishga qaratilgan e'tibor va o'quvchi yoshlarning maktabga ilk qadam qo'yishlaridan boshlab, ularga chet tilini sifatlari va samarali o'rgatish usullari va buborada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar xususida atroflicha fikrlar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *xorijiy tillar, o'quvchi, zamonaviy o'qituvchi, metodlar, integratsiya, mehanik xotira, psixik jarayonlar, o'quv bilish faoliyati.*

Аннотация: *в данной статье основное внимание уделится преподаванию иностранных языков в нашей стране и подробно рассматриваются методы качественного и эффективного обучения учащихся иностранным языкам с первых ступеней школы и задачи, которые предстоит решать в связи с этим.*

Ключевые слова: *иностранные языки, студент, современные преподаватель, методы, интеграция, механическая память, психические процессы, учебная познавательная деятельность.*

Annotation: *this article focuses on the teaching of foreign languages in our country and discusses in detail the methods of effective teaching of foreign languages to students from the first steps of school and the tasks to be performed in this regard.*

Keywords: *foreign languages, student, modern teacher, methods, integracy, mechanical memory, mental processes, learning cognitive activity.*

O'zbekiston Respublikasida yoshlarga, ularning ta'lim va tarbiyasiga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "Ertangi kun yoshlar qo'lida" — deya, e'tirof etib barcha e'tiborni ta'lim va tarbiya sohasiga qaratyapdilar. Bugungi kunda yoshlar zamon bilan hamnafas yashashlari lozimligini inobatga olgan holda, yoshlar yaxshi natijalarga erishishlari uchun barcha imkoniyat eshiklari ochib berilmoqda. O'quvchilarga horijlik tengdoshlaridan kam bo'lmagan holda IT va xorijiy tillarni o'rganishlariga sharoit yaratib berilmoqda. Yildan yilga xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishortib bormoqda. Bunga sabab esa davlatimiz rahbarining bu sohani rivojlantirish borasida olib borgan oqilona siyosatlaridir.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev raisligida 2021-yil 6-may kuni — "Chet tillarini o'qitish chora tadbirlari" yuzasidan videoselekt yig'ilishi o'tkazilib, unda xorijiy tillarni o'rgatish tizimini tubdan isloh qilish lozimligi va xorijiy tillarni o'rgatishning samarali